

SHAYX ABU BAKR TOYBODIY*Zabiulloh Azizi**Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi
O'zbek tili va adabiyot yo'nalishi 4-kurs talabasi.*

Annotatsiya. Maqolda tarixiy shaxslardan biri Sohobqiron Amir Temurning ustoz-Shayx Abu Bakr Toybodiyning hayot yo'li, qilgan ishlari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: pir, yo'lboshchi, Ibrohim alayhissalom, Kahf surasi.

Islom olamining yirik shayxlaridan bo'lgan hirotlik Abu Bakr Toybodiyning aniq tug'ilgan sanasi va vaqti, yoshlik yillari haqida ma'lumotlar saqlanib qolinmagan. Abu Bakr Toybodiyni Hirotning Toybod qishlog'ida tug'ilgan. Amir Temur Shayx Abu Bakr Toybodiyni o'ziga ustoz pir, yo'lboshchi sifatida 1381-milodiy yilda tan olgan va ul zot bilan Xirurit vodiysida birinchi marta uchrashgan. Amir Temur Shayx Abu Bakr Toybodiyni o'zining ustoz, oqsoqol va yo'lboshchisi sifatida xalqqa tanishtirgan. Ayrim manbalarda Sayyid Sharif Jurjoniy va Saddidin Aftaraninyni o'z e'tiqodlari deb hisoblagan. Mavlono Shayx Zayniddin Abu Bakr Toybodiyni masjidining xususiyatlari shundaki, muhtasham binoning eng muhim jihati uning yaxlitlashtirilgan go'zal va betakror yozuvidir. Bu bino go'zal naqshinkor qilib bezatilgan. Bu binodagi bitik Jaloliddin Muhammad Ibn Ja'farning mohir qo'lyozmasida tilga olingan. Bu bitikning o'ziga xosligi shundaki „kafh“ surasining o'limdan keyin qayta tirilishini ko'rsatadigandir.

Amir Temurning fahm-farosatining qat-qatidan piri Zayniddin Toybodiyni tilidan aytilgan, mamlakat kufr bilan turishi mumkin, lekin zulm bor yerda turilmaydi". Bu hikmatli so'zni quruq shior emas, amaliy faoliyat uchun asos deb bilgan Amir Temur saltanat muhrini "kuch adolatdadir", degan bitigi bilan ziynatlaydi. Adolat barqaror bo'lishi uchun u eng avvalo qonunlar hukmronligini o'rnatishni bosh maqsad, deb biladi. Hazrati Mir Alisher Navoiy ul zoti sharif xususida aytishicha shayxulislom, Mavlono Zayniddin Abu Bakr Toybodiyni Hirot yaqinidagi Toybod qishlog'ida dunyoga kelgan va o'zining "Nasoyim-ul muhabbat" asarida shunday ma'lumot beradilar: Mavlono Zayniddin Abu Bakr Toybodiyni –Mavlono Nizomiddin Hirraviniyning shogirdidir". Amir Temur bilan Mavlono Zayniddin Abu Bakr Toybodiyni juda ko'p bor uchrashib suhbatlashganlar. "Tarjimayi hol" asaridagi rivoyatlardan birida hazrat Amir Temur tilidan bu ikki zot taqdirida muhim o'rin tutgan uchrashuv xususida hikoya qiladi : "Men 21 yoshga to'lganimda sayohat qilmoqchi bo'ldim, lekin avval shayx Zayniddin Abu Bakr Toybodiyni duoyi fotiha olmoqchi bo'lib niyat qildim. Shayx sayohatimga duoyi fotifa berib, belimga kamar bog'lab, boshimga kuloh kiygizdi va menga bir chig'anoq uzuk tortiq qildi. Uzuk ko'ziga "rosti – rusti", deb yozilgan ediki, uning ma'nosi "haqqoniylik va odillik, har qanday balodan xalos qiladi", demakdir. Shayx menga muvaffaqiyat va sayohatimga omad tiladi hamda men haqimda mana bu samimiy so'zlarni aytdi. „Dunyoda bir odam bor, u seni har ishda qo'llaydi, alhol sen uni ko'ra olmaysan, lekin shunday fursat keladiki, uning o'zi senga baxt to'la nazar bilan qaraydi".

Amir Temur bilan Shayxning ilk uchrashuvi oldinroq, taxminan 1357 -1359-yillarda yuz bergan. Bu taxmin "Temur tuzuklari"da tasvir etilgan. Jeta Mo'g'uliston xoni Tug'luq Temurxonning 1360-yilda Movoraunnahrga qilgan bosqini bilan bog'liq voqealar mantiqiy tasdiqlaydi. Amir Sayyid Kulol menga tezda Xorazmga ketishni maslahat berdi, ketishimdan avval shayx Zayniddin Toybodiyni maktub yozdim va 764-hijriy, milodiy 1363-1364-yilda 60 otliq bilan Samarqanddan Xorazm tomonga ketdim. Yo'lda Shayxdan bunday javob oldim : „Temur ! To'rt sifatni o'zlashtirib ol: birinchi har qanday ishni tangrining ismi va marhamati bilan, ikkinchidan, o'z ishlariga Ibrohim alayhissalomdan ibrat ol, ko'z-quloq bo'lib kuzatib yur, toki maishatbozlikka yoki og'ir jinoyatga yo'l qo'yma, uchinchidan har qanday ishni payg'ambarimiz singari, odamlar bilan maslahatlashib boshla, to'rtinchidan choriyor xalifalardan ibrat ol, jasur, g'amxo'r va saxiy bo'l, har bir ishni g'oyat e'tibor berib bajar. Abu Bakr Toybodiyni zamonasining mashhur va donishmand kishisi edi, faqat Amir Temur kabi ulug' sohibi saltanatli emas. O'sha

davrning yetuk olimlari tariqat peshvolari ham, ul zot suhbatiga intizor edi. Mavloni Abu Bakr Toybodiy vafoti haqida Hazrati Navoiy shunday yozadi: “Mavloni 791-hijriy muharram oyining payshanba kunida nisbi nahorda olamdan o‘tibdilar”. Bu milodiy 1389-yil dekabrda to‘g‘ri keladi.

Pirim Abu Bakr Toybodiy menga yozmishlarkim: ”Ey Abul Mansur Temur! Saltanat ishlarida to‘rt narsaga amal qiling. Birinchi Kengash, ikkinchi maslahat-u mashvarat, uchinchi qat’iy qaror, tadbirkorlik va hushyorlik, to‘rtinchi ehtiyotlik. Aynan o‘sha g‘oyalar navqironlik pallasidayoq Temurbekning fahm-u farosatining qat-qatidan piri Zaynuddin Toybodiy tilidan aytilgan “Mamlakat kufr bilan turishi mumkin, lekin zulm bor yerda turilmaydi” hikmati joy oldi. Bu hikmatni quruq shior emas, amaliy faoliyat uchun asos deb bilgan Amir Temur saltanat muhrini «Kuch adolatdadur» bitigi bilan ziynatladi va saltanat adolatli bo‘lishi uchun raiyat-xalq ahvolidan ogoh bo‘ldi, zolimlarning tajovuzli qo‘lini mazlumlar etagidan yulib tashladi, ulug‘larni og‘a, kichiklarni farzand qatorida ko‘rdi. Adolat barqaror bo‘lishi uchun u eng avvalo qonunlar hukmronligini o‘rnatishni bosh maqsad deb bildi.

Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, Sohibqiron Amir Temur davlatni adolatli boshqarishda ustoz Abu Bakr Toybodiydan ko‘p narsani o‘rgandi hamda u kishi aytgan pand-u nasihatlarini o‘ziga shior qilib oldilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I. A. O‘zbekiston XXI asrga intilmoqda. -T.:O‘zbekiston, 2000-yil.
2. Karimov I. A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. T.: Ma’naviyat. 2008-yil.
3. Temur tuzuklari.
4. I. To‘xtiyev. Temur va temuriylar sulolasining tangalari. T., 1990-yil.
5. Xurshid Davron. Amir Temur pirlari. 1996-yil.